

o'qish, yozish va matn bilan ishlash faoliyatlari bu jarayonni yanada chuqurlashtiradi. O'qituvchi va ota-onalarning nutqiy muhit yaratishi — ya'ni bolaga savol berish, suhbatlashish, ertak aytish yoki hikoya yozdirish — nutq rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, nutq tafakkur bilan uzviy bog'liq: bola o'ylaganini so'z orqali ifodalaydi, so'z esa uning fikrini tartibga soladi va kengaytiradi. Kichik maktab yoshida bolalar og'zaki nutqdan yozma nutqqa o'tishni boshlaydilar, bu esa ularning tafakkuri, mantiqiy fikrlashi va savodxonligining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada bola o'z fikrini aniq, izchil va madaniyatli tarzda bayon qila oladigan, muloqotda faol ishtirok etuvchi shaxs sifatida shakllana boshlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Z. Freud, J. Piaget, L.S. Vygotskiy. Bola psixologiyasi va bilish jarayonlari nazariyasi. – Moskva: Pedagogika, 1984.
2. L.S. Vygotskiy. Psixik rivojlanishning madaniy-tarixiy nazariyasi. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
3. J. Piaget. Bolalikdagi tafakkur va nutq rivojlanishi. – Parij: Larousse, 1966.
4. A.V. Petrovskaya, A.A. Lyublinskaya. Bolalar psixologiyasi. – Moskva: Akademiya, 2003.
5. B. G'aniev, R. Karimova. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2015.

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA EMOTSIONAL-INTELLEKTUAL ZO'RIQISHNI OLDINI OLIHDA RAHBAR IMIDJINING AHAMIYATI

Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna
USAT universiteti Pedagogika kafedراسи dotsenti, p.f.f.d (PhD)
Eshonqulova Odinoxon Sharobiddin qizi
Yunusobod tumani 91-DMTT logopedi

Annotatsiya. Maqolada emotsional-intellektual zo'riqish tushunchasi va uning MTTdagi ta'lim jarayoniga ta'siri, tarbiyachilar va bolalarning emotsional-intellektual zo'riqishini oldini olishda rahbarning ijobiy psixologik muhit yaratishi, mazkur jarayonda rahbarning vazifalari, emotsional-intellektual zo'riqishini oldini olish bo'yicha tavsiyalar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar. *Emotsional-intellektual zo'riqish, ruhiy bosim, psixologik muhit, pedagogik liderlik, boshqaruv madaniyati, motivatsion yondashuv, emotsional barqarorlik, rahbar imidj, stress darajasi, professional qiyofai, shaxsiy namuna.*

Аннотация. В статье рассматривается понятие эмоционально-интеллектуального напряжения и его влияние на образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях. Также анализируется роль руководителя в создании положительной

психологической атмосферы для предотвращения эмоционально-интеллектуального напряжения у воспитателей и детей.

Ключевые слова: Эмоционально-интеллектуальный стресс, психическое напряжение, психологическая среда, педагогическое лидерство, культура управления, мотивационный подход, эмоциональная устойчивость, имидж лидера, уровень стресса, профессиональный имидж, личная ролевая модель.

Abstract. The article discusses the concept of emotional and intellectual tension and its impact on the educational process in preschool institutions. It also examines the role of the administrator in creating a positive psychological environment to prevent emotional and intellectual tension among teachers and children.

Keywords: Emotional and intellectual stress, mental tension, psychological environment, pedagogical leadership, management culture, motivational approach, emotional stability, leader image, stress level, professional image, personal role model.

Emotsional-intellektual zo‘riqish — bu shaxsning hissiy va aqliy faoliyatida ortiqcha yuklama, ruhiy bosim va stress natijasida yuzaga keladigan holat bo‘lib, u insonning psixologik barqarorligiga, ish samaradorligiga hamda ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Jamoadagi emotsional-intellektual zo‘riqish holatlarini oldini olishda rahbarning pedagogik liderligi, boshqaruv kompetensiyasi va shaxsiy yondashuvi muhimdir. [1]

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida emotsional-intellektual zo‘riqish odatda ortiqcha yuklama, vaqtni noto‘g‘ri taqsimlash, rahbar va pedagoglar o‘rtasidagi muloqotning samarasizligi natijasida yuzaga keladi. Psixologlarning fikriga ko‘ra, “stress darajasi yuqori bo‘lgan pedagoglarda ijodiy yondashuv susayadi, bu esa bolalarning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi”. Bizning fikrimizcha, rahbar, avvalo, o‘zining emotsional barqarorligini ta‘minlashi zarur. Chunki rahbarning ruhiy holati jamoaga bevosita ko‘chadi.

Rahbarning imidji – bu uning tashqi ko‘rinishi, nutqi, muomala madaniyati, boshqaruv uslubi, psixologik xulqi va liderlik fazilatlaridan shakllangan umumiy obrazidir. Maktabgacha ta‘lim tashkilotida rahbarning imidji nafaqat tashqi taassurot, balki butun jamoaning ruhiy muhitini belgilovchi omil hisoblanadi [3]

Shuningdek, rahbarning professional qiyofasi va shaxsiy namunasi pedagoglar uchun motivatsiya manbai hisoblanadi. Pedagoglar o'z rahbaridan energiya va ishonch oladilar; bu ularning ishga bo'lgan qiziqishi va mas'uliyatini oshiradi [4]

Shu bilan birga MTT rahbarining ijobiy imidji ota-onalar orasida ishonch uyg'otadi. Bu esa ota-onalar va tashkilot o'rtasida sog'lom hamkorlikni ta'minlaydi.

Ota-onalar ishonchli muhitda bo'lganda, bolalarga ham ortiqcha bosim o'tmaydi, ularning ruhiy rivojlanishi sog'lom yo'nalishda kechadi [5].

Olib borilgan tadqiqotlarimiz va muammoning o'rganilganlik darajasining taxlillari natijasida biz rahbar imidjini quyidagi jihatlarda emotsional-intellektual zo'riqishni oldini olish vositasi deb bilamiz:

➤ Rahbarning emotsional savodxonligi – u jamoada tinchlik va do'stona munosabatni boshqaradi [6].

➤ Rahbarning nutq madaniyati va muloqot uslubi – konfliktlarni kamaytiradi va stressni oldini oladi.

➤ Rahbarning zamonaviy boshqaruv uslublaridan foydalanishi – pedagoglarning aqliy yuklamasini engillashtiradi [7].

➤ Rahbarning tashqi madaniy ko'rinishi va odob-axloqi – jamoada intizom, ishonch va barqarorlik muhitini kuchaytiradi [8].

Jamoadagi sog'lom psixologik muhit yaratishda rahbarlar quyidagilarni inobatga olishlari maqsadga muvofiq bo'ladi:

1. Har bir pedagog bilan individual suhbatlar o'tkazish, ularning muammolarini tinglash va qo'llab-quvvatlash — zo'riqishni kamaytirishda eng samarali omillardan biridir.

2. MTTda “emotsional bo'shanish burchagi” tashkil etish — tarbiyachi va bolalarga qisqa muddatli dam olish, nafas mashqlari yoki musiqiy relaksatsiya orqali stressni kamaytirishga yordam beradi.

3. Rahbar o‘z faoliyatida “empatiya va ishonchga asoslangan liderlik”ni qo‘llashi zarur. Bu yondashuv jamoada psixologik xavfsizlikni ta‘minlaydi.

Bunday faoliyatni tashkil qilish rahbarlar zimmasiga qator vazifalarni yuklaydi:

1. Har bir pedagog bilan individual suhbatlar o‘tkazish, ularning muammolarini tinglash va qo‘llab-quvvatlash — zo‘riqishni kamaytirishda eng samarali omillardan biridir.

2. Psixologik muhitni boshqarish: jamoada sog‘lom muhit yaratish, ochiq muloqot va o‘zaro hurmat tamoyillarini qo‘llab-quvvatlash.

3. Motivatsion yondashuv: tarbiyachilar mehnatini qadrlash, rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish.

4. Pedagogik qo‘llab-quvvatlash: stressni kamaytiruvchi metodik seminarlar, treninglar tashkil etish [9]

Bu vazifalarni bajarish uchun rahbarlarga quyidagilarni amaliy tavsiya sifatida keltirib o‘tamiz:

1. Rahbar muntazam ravishda psixologik monitoring olib borishi kerak.

2. Pedagoglarning emotsional-intellektual yuklamasini kamaytirish uchun o‘zaro tajriba almashish klublari tashkil etilishi lozim.

3. MTTda stressni kamaytiruvchi madaniy-ma‘rifiy tadbirlar muntazam o‘tkazilishi zarur.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotida emotsional-intellektual zo‘riqishni oldini olishda rahbarning roli beqiyosdir. Shuningdek, rahbarning ijobiy imidji ota-onalar bilan hamkorlikni mustahkamlab, tashkilotning nufuzini oshiradi hamda bolalar uchun xavfsiz, mehrga boy muhitni ta‘minlaydi. Shu ma‘noda, rahbarning imidji — bu maktabgacha ta‘lim tashkilotidagi psixologik barqarorlik, emotsional muvozanat va ta‘lim sifati kafolatidir.

Demak, rahbar imidjini shakllantirish — bu tashkiliy emas, balki **psixologik-pedagogik jarayon** bo‘lib, uning markazida insonparvarlik, empatiya, mas‘uliyat

va ijobiy liderlik turadi. Bunday yondashuv jamoada emotsional-intellektual zo‘riqishni oldini olishning eng samarali omillaridan biridir.

Demak, rahbarning emotsional-intellektual muvozanatni boshqarishdagi faoliyati nafaqat jamoa, balki butun ta’lim jarayonining muvaffaqiyatiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kurbanova, N. (2023). *Maktabgacha ta’lim tizimida pedagogik liderlikning psixologik asoslari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Abdullayeva S (2023). *Maktabgacha ta’lim tashkilotida pedagoglarning emotsional salomatligini ta’minlash yo‘llari*. “Ta’lim va innovatsiya” jurnali, №2, 37–41.
3. Назаров, Ш. (2022). Ta’lim tashkilotida rahbar imidjini shakllantirishning psixologik omillari. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. Кимсанова, Д. (2020). Rahbarlik madaniyati va ta’lim sifati o‘rtasidagi bog‘liqlik. “Ta’lim va fan” jurnali, №5, 44–48.
5. Виготский, Л. С. (2005). *Psixologiya razvitija rebenka*. Moskva: Eksmo.

BOLA SHAXSINI EMOTSIONAL-INTILEKTUAL RIVOJLANTIRISHDA MEDIATA’LIM IMKONIYATLARI

B.Karshiyev

Fan va texnologiyalar universiteti dotsenti

R.Xalimmetova

Fan va texnologiyalar universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada mediata’lim, uning maqsadi va vazifalari, jamiyat xavfsizligi va barqarorligini ta’minlashdagi o‘rni, axborot makonida insonning ongi va qalbi uchun *kurash*, mediata’limning ijobiy xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: *xavfsizlik, barqarorlik, media, mediata’lim, mediamentalitet, mediamadaniyat, jamiyat, axborot, OAV, madaniyat,*

Kelajak avlod haqida qayg‘urish, sog‘lom, barkamol shaxsni tarbiyalash bizning milliy xususiyatimizdir. Bola, avvalo, oilada voyaga etadi. Oilaga xos an’analar, qadriyatlar, urf-odatlar bola ongini shakllantiradi. Eng muhimi, farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglab boradi. Vaqt o‘tgani sari u ulg‘ayib ta’lim muassalariga boradi. Yosh avlodning tarbiyasida ularning roli muhim ahamiyatga ega. Ta’lim-tarbiya sohasi islohoti bugungi eng dolzarb muammoga aylanmoqda. Faqatgina chinakam ma’rifatli odam o‘zligini